

चौधरी चरण सिंह का राजनीतिक चिंतन: एक विश्लेषण

आदित्य पंवार

राजनीति विज्ञान विभाग, एस०डी० कॉलेज, गाजियाबाद
Email: nitintyagi501@gmail.com

Received : 05/12/2022

1st BPR : 10/12/2022

2nd BPR : 14/12/2022

Accepted : 19/12/2022

Abstract

चरण सिंह, जिन्हें अमूमन चौधरी चरण सिंह या चौधरी साहब भी कहा जाता था, बहुत संक्षिप्त काल के लिए भारत के प्रधानमंत्री बन पाए। सियासी दगाबाजी का शिकार होकर जल्द ही उन्हें यह पद छोड़ना पड़ा। उन्हें देश के अग्रणी किसान नेताओं में रखा जा सकता है। ऐसा बड़ा नेता जिसने देश के बहुसंख्यक मगर उपेक्षित वर्ग यानी किसानों को देश की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान पर स्थापित कर दिया। साथ ही उन्हें ऐसा चिंतक भी कहा जा सकता है, जिसके द्वारा कृषक वर्ग पर किए गए मौलिक चिंतन का अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में चल रही जनता पार्टी की सरकार जब 1979 में गिरी तो चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए। मोरारजी भाई देसाई की सरकार में वे न केवल केंद्रीय गृहमंत्री थे, बल्कि देश के उप-प्रधानमंत्री भी बनाए गए थे। इससे पूर्व वे दो बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे।

Key words: चौधरी चरण सिंह, राजनीतिक चिंतन।

चौधरी चरण सिंह सिर्फ एक राजनीतिज्ञ, एक किसान नेता, एक पार्टी के अध्यक्ष और एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री का नाम ही नहीं था, चरण सिंह एक विचारधारा का भी नाम था। चरण सिंह की राजनीति में कोई दुराव या कोई कपट नहीं था, बल्कि जो उन्हें अच्छा लगता था, उसे वो ताल ठोक कर अच्छा कहते थे, और जो उन्हें बुरा लगता था, उसे कहने में उन्होंने कोई गुरेज भी नहीं किया।

वरिष्ठ पत्रकार कुरबान अली जिन्होंने उनके व्यक्तित्व को बहुत नज़दीक से देखा है, बताते हैं, "उनका बहुत रौबीला व्यक्तित्व होता था, जिनके सामने लोगों की बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। उनके चेहरे पर हमेशा पुख्तगी होती थी। हमेशा संजीदा गुप्तगू करते थे। बहुत कम मुस्कराते थे। मैं समझता हूँ एकआध लोगों ने ही उन्हें कभी कहकहा लगाते हुए देखा होगा। वो उसूलों के पाबंद थे और बहुत साफ-सुथरी राजनीति करते थे।"¹

वो बताते हैं, "राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान वो महात्मा गाँधी और कांग्रेस की मिट्टी में तपे। 1937 से लेकर 1977 तक वो छपरौली-बागपत क्षेत्र से लगातार विधायक रहे। प्रधानमंत्री बनने के बावजूद मैंने कभी नहीं देखा कि उनके साथ किसी तरह का कोई लाव-लशकर चलता हो।"²

"वो मामूली सी एंबेसडर कार में चला करते थे। वो जहाज़ पर उड़ने के खिलाफ़ थे और प्रधानमंत्री होने के बावजूद लखनऊ ट्रेन से जाया करते थे। अगर घर में कोई अतिरिक्त बल्ब जला हुआ है तो वो डांटते थे कि इसे तुरंत बंद करो। मैं कहूँगा कि चौधरी चरण सिंह भारतीय राजनीति के ऐसे व्यक्तित्व थे, जिन्होंने न्यूनतम लिया और अधिकतम दिया।"³

चौधरी चरण सिंह के नाती और चरण सिंह अभिलेखागार का काम देख रहे हर्ष सिंह लोहित चरण सिंह की शख्सियत के कुछ दूसरे पहलुओं पर रोशनी डालते हुए कहते हैं, "कम लोगों को मालूम होगा कि वो संत कबीर के बड़े अनुयायी थे। कबीर के कितने ही दोहे उन्हें याद थे। वो धोती और देसी लिबास पहनते थे और एक पुरानी 'एचएमटी' घड़ी बाँधते थे, वो भी उल्टी। वो सौ फीसदी शाकाहारी थे। तंबाकू और सिगरेट के सेवन का कोई सवाल ही नहीं था।"⁴

रेहान फज़ल, हर्ष सिंह लोहित-

हर्ष सिंह लोहित बताते हैं, "अगर वो जानते हों कि आपका शराब से कोई ताल्लुक है तो आपकी और उनकी कभी बात हो नहीं सकती थी। जब भी कोई उनके घर आता था, वो अदब से उनको छोड़ने उनकी गाड़ी तक जाया करते थे और जब तक गाड़ी चल नहीं देती थी, वो वहीं खड़े रहते थे। कई बार तो ऐसा होता था कि कोई गाँव से आया हो, चाहे वो हमारा जानकार हो या नहीं, वो उसे अपनी गाड़ी से स्टेशन छुड़वाया करते थे। दिल्ली में वो तुगलक रोड पर रहा करते थे।"⁵

वो कहते हैं, "हमारे पिता सरकारी मुलाज़िम थे और राममनोहर लोहिया अस्पताल के मेडिकल सुपरिन्टेंडेंट हुआ करते थे। हम लोग लोदी स्टेट में रहा करते थे और हम लोगों के घरों के बीच दस मिनट की दूरी हुआ करती थी। वो अक्सर हमारे माता पिता को अपने घर बुला लेते थे और एक ज़माने में दिल्ली विश्वविद्यालय के उप कुलपति रहे डॉक्टर

सरूप सिंह और ये सब मिलकर कोर्ट पीस खेला करते थे. शाम को घंटा डेढ़ घंटा कोर्ट पीस और हंसी मजाक—यही उनका तनाव को कम करने का तरीका होता था।⁶

चरण सिंह देश के उन नेताओं में भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, जिन्होंने आजादी से पहले के आंदोलनों में भी भाग लिया तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी देश की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई. यही नहीं बतौर राजनीतिक कार्यकर्ता उन्होंने बहुत छोटे स्तर से लेकर देश के प्रधानमंत्री के पद तक सेवाएं दीं।

अपने लंबे राजनीतिक जीवन में पहले तो उन्होंने अपने राज्य व उत्तर भारत, फिर देश में कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को प्रचलित करने के लिए खासा संघर्ष किया. स्वतंत्रता के बाद उनके गृह राज्य व देश के लिए चरण सिंह का यह महत्वपूर्ण योगदान है। चरण सिंह देश के उन नेताओं में भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, जिन्होंने आजादी से पहले के आंदोलनों में भी भाग लिया तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी देश की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई. यही नहीं बतौर राजनीतिक कार्यकर्ता उन्होंने बहुत छोटे स्तर से लेकर देश के प्रधानमंत्री के पद तक सेवाएं दीं।

अपनी राजनीतिक यात्रा में चरण सिंह ने जिला स्तर से लेकर प्रदेश तथा राष्ट्रीय स्तर तक काम किया और अपनी अथक मेहनत के बल पर कांग्रेस के विरुद्ध सशक्त आवाज़ बन कर उभरे। किसान नेता के रूप में उनकी प्रसिद्धि ज़रूर थी, लेकिन वे जाटों, उनमें भी मध्यमवर्गीय जाटों की आवाज़ माने जाते थे।

वे एक निपुण राजनीतिज्ञ थे। ऐसा किसान नेता जिसका दावा तो पूरे किसानों के प्रतिनिधित्व का था, लेकिन अमूमन वह किसानों के धनिक व मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था, खासतौर से वह भी जाट किसानों का। उन पर स्वार्थी तथा सत्ता लोलुप होने के आरोप लगते रहे. मुख्यतः सन् 1979 के दौर में जब जनता पार्टी की सरकार गिराने में सक्रिय भूमिका निभाने के बाद वे खुद, संक्षिप्त काल के लिए ही सही, प्रधानमंत्री बन बैठे।

राजनीतिक साजिश के शिकार—

दरअसल जनता पार्टी के सत्ताकाल (1977-79) में चरण सिंह ने प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और दोनों के बीच मतभेद गहराते गए। करिश्माई नेता राज नारायण व कुछ अन्य समाजवादी नेताओं की मदद से सिंह ने सरकार में शामिल जनसंघ व आरएसएस के सदस्यों की दोहरी सदस्यता का मामला उठाया तथा इन लोगों को सरकार से बाहर करने की मांग रखी। इतना ही नहीं, किसान नेता जून 1979 में गुपचुप संजय गांधी से मिल लिए और देसाई को प्रधानमंत्री पद से हटाने की योजना बना डाली। जल्दी ही योजना क्रियान्वित कर दी गई और चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री बन गए, जिनकी सरकार को कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दिया था. चरण सिंह की पार्टी भारतीय लोकदल व कांग्रेस के बीच तब संबंध इतने मधुर हो गए थे कि यह अजीब सा नारा लगाया जाता था कि “चरण सिंह लाया ऐसी आंधी, देश की नेता इंदिरा गांधी।” हालांकि, यह संबंध बहुत दूर तक नहीं जा पाए क्योंकि इंदिरा व संजय गांधी खुद सत्ता पाने को लालायित थे. चंद दिन बाद ही कांग्रेस ने चरण सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया, जिससे यह सरकार भी गिर गई. चरण सिंह के लिए यह बेहद अपमानजनक था कि वे महज गिनती के दिन प्रधानमंत्री रह पाए और भारत के इतिहास में ऐसे प्रधानमंत्री हो गए, जिसे संसद के एक भी सत्र में शिरकत करने का मौका नहीं मिला।⁷

धरती पुत्रों को मिले खेती की ज़मीन—

चरण सिंह को भले ही महज कुछ दिनों के लिए प्रधानमंत्री जैसी विकट परिस्थिति से गुज़रना पड़ा हो, लेकिन वैसे उनकी राजनीतिक यात्रा खासी प्रभावशाली रही. इसमें उन्होंने वैचारिक स्तर पर तथा चारित्रिक लिहाज़ से भी कई मोर्चे लड़ाए। कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने भविष्य में भारत के विकास का मॉडल तय करने की प्रक्रिया में जवाहरलाल नेहरू तथा योजना आयोग के पहले प्रमुख पी.सी. महलनबीस से सीधी टक्कर ले ली। उन्होंने कृषि व ग्रामीण क्षेत्रों पर औद्योगिकरण व नगरीय विकास को प्राथमिकता देने की योजनाओं का खुला विरोध किया. उनका तर्क था कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, जिसकी 80 प्रतिशत आबादी गांवों में निवास करती है। यह आबादी पूरी तरह कृषि क्षेत्र तथा उससे जुड़े हुए काम-धंधों या उद्योगों पर आश्रित है, सो उसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए।

कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने भविष्य में भारत के विकास का मॉडल तय करने की प्रक्रिया में जवाहरलाल नेहरू तथा योजना आयोग के पहले प्रमुख पी.सी. महलनबीस से सीधी टक्कर ले ली. उन्होंने कृषि व ग्रामीण क्षेत्रों पर औद्योगिकरण व नगरीय विकास को प्राथमिकता देने की योजनाओं का खुला विरोध किया।

उनका मानना था कि उद्योगों को भी अपने विकास के लिए मजबूत कृषि व्यवस्था की ज़रूरत है, सो केवल कृषि क्षेत्र ही औद्योगिक कामगारों को अन्न तथा उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध करा सकता है. अपने इन्हीं विचारों के चलते उन्होंने द्वितीय पंचवर्षीय योजना से असहमति जताई, क्योंकि उसमें राज्य आश्रित औद्योगिकरण को प्राथमिकता दी गई थी. उनका विश्वास था कि औद्योगिकरण देश को समृद्धि का रास्ता नहीं दिखा सकता. यह काम कृषि के द्वारा हो सकता है, जिसके पीछे उद्योगों को चलना होगा।⁸

चरण सिंह ने अपनी पहचान एक किसान नेता के रूप में बनाई न कि जाति आधारित नेता की. उन्होंने अपने पूरे जीवन में विभिन्न स्तर पर, विभिन्न तरीकों से किसानों को संपन्न, समृद्ध व बलशाली बनाने का काम किया. सन् 1939 में उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस संसदीय दल के समक्ष किसानों के बेटों के लिए सरकारी नौकरियों में 50 प्रतिशत आरक्षण किए जाने का प्रस्ताव रखा. इसमें जातिगत भेदभाव नहीं था. चौधरी चरण सिंह ने सन् 1952 में बतौर

कृषि मंत्री उन्होंने उत्तर प्रदेश जमींदारी व भूमि सुधार कानून का न सिर्फ मसौदा तैयार कराया बल्कि उसे पारित करा के लागू भी किया। इसे वे अपने राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानते थे। इस कानून के लागू हो जाने पर खेतीकर किसानों को उन जमीनों का मालिकाना हक मिल गया, जिस पर वे स्वयं खेती करते आ रहे थे। इसका लाभ ज्यादातर मध्यम व निम्नवर्गीय तथा पिछड़ी जाति के किसानों को मिला। इसी ने उन्हें पूर्वी व पश्चिमी उग्र के मध्यमवर्गीय किसानों के बीच खासी लोकप्रियता दिलाई।

नेहरू द्वारा प्रस्तावित सामूहिक व सहकारी कृषि के भी चरण सिंह मुखर आलोचक थे। सन् 1959 में नागपुर में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में उन्होंने कृषि सहभागिता के इस प्रस्ताव के विरुद्ध एक घंटे लंबा भाषण दिया। अखबारों के साथ ही कांग्रेस के अनेक नेताओं द्वारा इस भाषण की खासी तारीफ की गई, लेकिन राष्ट्रीय स्तर के कई नेताओं ने उनके विचारों की आलोचना की। इसके पश्चात् उन्होंने सहकारी कृषि की अवधारणा के विरोध में जॉइंट फॉर्मिंग एक्सरेड: द प्रॉब्लम एंड इट्स सॉल्यूशन नामक किताब लिखी। उनके मत में सहकारी कृषि का प्रयोग कभी सफल नहीं हो सकता, क्योंकि किसान का अपनी भूमि से भावनात्मक व आत्मिक लगाव होता है। इसकी सफलता कृषि कार्य को मशीनीकृत करने की मांग करती है। इसके बजाय उन्होंने इस बात की वकालत की कि भूमि उन्हें सौंप दी जाए, जो उस पर खेती करते हैं। धरती पुत्र जो भूमि जोत रहे हैं, उसका स्वामित्व उन्हें ही दे दिए जाने बाबत उनके विचार गांधी के ग्रामीण प्रजातंत्र तथा आर्थिक संसाधनों के विकेंद्रीकरण वाले दर्शन से प्रभावित थे।⁹

चौधरी चरण सिंह ने सन् 1952 में बतौर कृषि मंत्री उन्होंने उत्तर प्रदेश जमींदारी व भूमि सुधार कानून का न सिर्फ मसौदा तैयार कराया बल्कि उसे पारित करा के लागू भी किया। इसे वे अपने राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानते थे।

1960 व 1970 के दशक में चरण सिंह पहले उग्र, फिर राष्ट्रीय स्तर पर किसानों के राजनीतिक नेतृत्वकर्ता बन कर उभरे। उत्तर भारत की राजनीति को उन्होंने कृषि आधारित राजनीति का रुख दे दिया और संसदीय राजनीति में किसानों की सशक्त आवाज बन गए। 1967 में कांग्रेस से अलग होने के बाद उन्होंने दूसरे दलों को मिला कर भारतीय किसान दल (भाकित) गठित किया और उग्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनाई, जिसके मुख्यमंत्री वे खुद थे। भारतीय ग्रामों में जनाधार रखने वाला आजादी के बाद यह पहला राजनीतिक दल था, जो किसानों की समस्याओं तथा उनके मुद्दों की बात करता था तथा जिसका नेतृत्व भी किसान नेताओं के ही हाथ में था। जमींदारी उन्मूलन एक्ट के ज्यादातर लाभवितों, खासतौर से पिछड़ा वर्ग में दल ने अपनी गहरी पैठ बनाई और उग्र में कांग्रेस के बाद वो दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरा। 1969 में भाकित के इस उदय ने हिंदू राष्ट्रवादी एजेंडे को लेकर चल रही जनसंघ का प्रभाव उत्तर प्रदेश में कम कर दिया। 1974 के चुनाव में भारतीय किसान दल ने अपनी ताकत दिखाते हुए इंदिरा गांधी की पार्टी यानी कांग्रेस को परास्त कर दिया।¹⁰

राजनीति के केंद्र में आए 'किसान'

इस चुनाव में अपनी शक्ति दिखाने के बाद चरणसिंह केंद्र की ओर चल पड़े। थोड़े समय बाद ही इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगा दिया और चरण सिंह को भी जेल भेज दिया गया। आपातकाल के बाद जेल से छूटते ही वे फिर अपने काम में जुट गए और कांग्रेस का विरोध कर रहे विभिन्न दलों को मिला कर जनता पार्टी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस बड़े कार्य में उनका भरपूर योगदान इसी से समझा जा सकता है कि भारतीय किसान दल का निशान हलधर किसान ही 1977 के आम चुनाव में जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह रखा गया। चरण सिंह द्वारा किसानों में तैयार जनाधार ने जनता पार्टी का दिल से स्वागत किया और उसे आम चुनाव में भारी जीत मिली। चरण सिंह केंद्रीय मंत्री बनाए गए और उन्होंने किसानों के हित में अनेक फैसले लिए, जैसे साधारण तंबाकू पर से उत्पादन शुल्क हटाना, रासायनिक खादों तथा अन्य कृषि उपयोगी वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क कम करना इत्यादि।

चरण सिंह के प्रयासों से पहले उग्र और फिर राष्ट्रीय स्तर पर जो किसान राजनीति शुरू हुई, वह दूरगामी सिद्ध हुई। स्थिति यह हो गई कि 1960 से लेकर 1980 अंत तक कोई सरकार ऐसी नहीं थी, जो किसान हित या उनकी समस्याओं की अनदेखी कर सके। कर घटाने व अनुदान बढ़ाने, मुफ्त बिजली, पानी प्रदान करने आदि जैसी अपनी मांगें मनवाने के लिए कृषक वर्ग सरकारों पर दबाव बनाने की स्थिति में था।¹¹

गांधी, पटेल के अनुयायी

चरण सिंह अपने अग्रजों जैसे महात्मा गांधी, स्वामी दयानंद सरस्वती तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल के दर्शन से प्रभावित थे। गांधी के अनुयायी होने के नाते वह सादा जीवन जीते थे तथा पूरा जीवन ग्रामीण व कृषि क्षेत्रों के लिए समर्पित रहे। लघु और कुटीर उद्योगों का समर्थन करते हुए उन्होंने अर्थ व्यवस्था के विकेंद्रीकरण पर बल दिया। अपनी पुस्तक इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी: द गांधियन ब्ल्यू प्रिंट(1978) में उन्होंने भारतीय अर्थ व्यवस्था के सामने मौजूद समस्याओं का गांधीवादी हल सुझाया है। स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों का अनुसरण करते हुए वे अपनी पूरी शक्ति से जाति आधारित व्यवस्था की मुखालिफत करते रहे। इस समस्या से निपटने के लिए उन्होंने अंतर्जातीय विवाह का तरीका सुझाया। उनका यह भी विचार था कि जिन शिक्षण संस्थानों के नाम जाति विशेष आधारित हैं, सरकार को उनकी आर्थिक सहायता रोक देनी चाहिए। उन्होंने तो यह प्रस्ताव तक रख दिया कि उन लोगों को राजपत्रित अधिकारी के रूप

में न रखा जाए, जिन्होंने अपनी ही जाति में विवाह किया हो। पटेल से उन्होंने सीखा कि आम किसान का नेता तथा एक सख्त प्रशासनिक शक्ति कैसे बना जाता है।

गांधीवादी होने के बावजूद स्वतंत्र भारत में उन्होंने असहयोग आंदोलन व सत्याग्रह की राजनीति का विरोध किया। उनका मानना था कि जब एक बार लोकतंत्र स्थापित हो गया है तो हमें असहयोग आंदोलन के बजाय चुनावी या दलीय राजनीति का रास्ता अपनाना चाहिए।

किसी भी इंसान की तरह चरण सिंह की भी सीमाएं थीं। उन्होंने छात्र राजनीति का विरोध किया तथा सन् 1970 में जब वे दोबारा उग्र के मुख्यमंत्री बने तो छात्रसंघ चुनाव पर रोक लगा दी। गांधीवादी होने के बावजूद स्वतंत्र भारत में उन्होंने असहयोग आंदोलन व सत्याग्रह की राजनीति का विरोध किया। उनका मानना था कि जब एक बार लोकतंत्र स्थापित हो गया है तो हमें असहयोग आंदोलन के बजाय चुनावी या दलीय राजनीति का रास्ता अपनाना चाहिए।

भारत के कम्युनिस्ट नेता चरण सिंह को 'जमींदार' कह कर ताना कसते थे और चरण सिंह खुद इन नेताओं को पसंद नहीं करते थे। अलबत्ता कम्युनिस्टों का संयम व सादा जीवनशैली चरण सिंह को बहुत पसंद थी। आलस्य व भ्रष्टाचार में डूबे सार्वजनिक क्षेत्र के भी वे विरोधी थे, साथ ही वे बड़े पूंजीपतियों के भी घोर विरोधी थे। पूंजीवाद के विकास में भयानक असमानता देख, वे इसकी कटु आलोचना करते थे। नौकरशाहों से वे मित्रता नहीं रखते थे। विशेषाधिकार प्राप्त कर चुके या उद्योगपतियों द्वारा पाले जा रहे संगठित मजदूर संगठनों के भी वे पक्षधर नहीं थे। विचारों से चरण सिंह पूरी तरह ग्रामीण परिवेश की मानसिकता रखते थे, सो उन्होंने देश की समस्याओं के लिए उपाय भी उसी प्रकार के सुझाए। गांधीवाद से वह बहुत प्रभावित थे, इसीलिए नव-पूंजीवादी वर्ग द्वारा उन्हें 'पिछड़ा' कह कर हमला भी किया जाता रहा। वैसे जितनी उन्होंने इच्छा की और पाया वह जाति व्यवस्था की ही देन था, साथ ही दरकिनार कर दिए गए, छोटे व मध्यम दर्जे की किसानों की बंदौलत भी।¹²

संदर्भ-

1. ब्रास पाल आर चरण सिंह और कांग्रेस राजनीति एक भारतीय राजनीतिक जीवन 1937 से 1961 तक सेज भाषा पब्लिकेशन नई दिल्ली संस्करण 2017, पृ0सं0 49
2. ब्रास पाल आर चरण सिंह और कांग्रेस राजनीति एक भारतीय राजनीतिक जीवन 1957 से 1967 तक सेज भाषा पब्लिकेशन नई दिल्ली संस्करण 2017, पृ0सं0 71
3. लोहित हर्ष सिंह चरण सिंह एक संक्षिप्त जीवनी चरण सिंह अभिलेखागार नई दिल्ली, पृ0सं0 23
4. लोहित हर्ष सिंह चरण सिंह एक संक्षिप्त जीवनी चरण सिंह अभिलेखागार नई दिल्ली, पृ0सं0 46
5. लोहित हर्ष सिंह चरण सिंह एक संक्षिप्त जीवनी चरण सिंह अभिलेखागार नई दिल्ली, पृ0सं0 45
6. सिंह चौधरी चरण उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार और कूलक वर्ग किसान ट्रस्ट नई दिल्ली, पृ0सं0 136
7. सिंह चौधरी चरण उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार और कूलक वर्ग किसान ट्रस्ट नई दिल्ली, पृ0सं0 133
8. सिंह चौधरी चरण उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार कूलक वर्ग किसान ट्रस्ट नई दिल्ली, पृ0सं0 165
9. सिंह चौधरी चरण उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार कूलक वर्ग किसान ट्रस्ट नई दिल्ली, पृ0सं0 180
10. लोहित हर्ष सिंह चरण सिंह एक संक्षिप्त जीवनी चरण सिंह अभिलेखागार नई दिल्ली, पृ0सं0 36-37
11. ब्रास पाल आर चरण सिंह और कांग्रेस राजनीति एक भारतीय राजनीतिक जीवन 1937 से 1961 तक सेज भाषा पब्लिकेशन नई दिल्ली संस्करण 2017, पृ0सं0 124
12. धर्मपुत्र चौधरी चरण सिंह और उनकी विरासत राष्ट्रीय लोक दल पार्टी नई, पृ0सं0 40

